

ENTREVISTA

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN EL PERÚ

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN EDUCATION AND THEIR INFLUENCE ON
TEACHING METHODOLOGIES IN PERÚ

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NAS
METODOLOGIAS DOCENTES NO PERU

 DOI: 10.5281/zenodo.14060421

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMEN

En la entrevista realizada con la Magíster Lucero del Carmen Angulo Ccahuana el 15 de agosto de 2024, ella compartió cómo el uso de tecnologías digitales ha transformado significativamente su desempeño docente en los últimos años. Angulo resaltó que la incorporación de herramientas digitales ha facilitado la transición hacia la modalidad virtual, especialmente destacando el impacto positivo post-pandemia. La tecnología ha permitido que las clases sean tan atractivas e interactivas como las presenciales, ofreciendo numerosos beneficios para la enseñanza y el aprendizaje. Lucero mencionó que utiliza plataformas como Google Drive y Microsoft Teams, junto con herramientas interactivas como Mentimeter, Padlet y Quizizz. Estas herramientas

han enriquecido la experiencia educativa al fomentar una mayor participación y colaboración entre los estudiantes. Sin embargo, destacó que uno de los mayores desafíos ha sido encontrar y aprender a utilizar las herramientas digitales adecuadas, especialmente en ausencia de capacitación institucional formal.

Finalmente, Angulo evaluó que la tecnología ha tenido un impacto positivo en la motivación y participación de los estudiantes. Las plataformas digitales han hecho que las clases sean más dinámicas y entretenidas, lo que ha incrementado el interés y el compromiso de los alumnos. Aunque ha aprendido de manera autodidacta, ella considera que una capacitación especializada en herramientas digitales habría acelerado su adaptación y mejorado aún más su práctica docente.

Palabras Claves: Tecnología. Participación. Capacitación.

ABSTRACT

In the interview conducted with Magister Lucero del Carmen Angulo Ccahuana on August 15, 2024, she shared how the use of digital technologies has significantly transformed her teaching performance in recent years. Angulo emphasized that the incorporation of digital tools has facilitated the transition to virtual teaching, especially highlighting the positive impact post-pandemic. Technology has made classes as engaging and interactive as face-to-face sessions, offering numerous benefits for teaching and learning.

Lucero mentioned using platforms such as Google Drive and Microsoft Teams, along with interactive tools like Mentimeter, Padlet, and Quizizz. These tools have enriched the educational experience by fostering greater participation and collaboration among students. However, she noted that one of the biggest challenges has been finding and learning to use the right digital tools, especially in the absence of formal institutional training.

Finally, Angulo assessed that technology has had a positive impact on student motivation and participation. Digital platforms have made classes more dynamic and enjoyable, which has increased students' interest and engagement. Although she has learned autodidactically, she believes that specialized training in digital tools would have accelerated her adaptation and further improved her teaching practice.

Keywords: Technology. Participation. Training.

RESUMO

Na entrevista realizada com a Magíster Lucero del Carmen Angulo Ccahuana em 15 de agosto de 2024, ela compartilhou como o uso de tecnologias digitais transformou significativamente seu desempenho docente nos últimos anos. Angulo destacou que a incorporação de ferramentas digitais facilitou a transição para o ensino virtual, ressaltando especialmente o impacto positivo pós-pandemia. A tecnologia tornou as aulas tão atraentes e interativas quanto as presenciais, oferecendo numerosos benefícios para o ensino e a aprendizagem.

Lucero mencionou o uso de plataformas como Google Drive e Microsoft Teams, juntamente com ferramentas interativas como Mentimeter, Padlet e Quizizz. Essas ferramentas enriqueceram a experiência educacional ao promover uma maior participação e colaboração entre os alunos. No entanto, ela destacou que um dos maiores desafios foi encontrar e aprender a usar as ferramentas digitais adequadas, especialmente na ausência de treinamento institucional formal.

Finalmente, Angulo avaliou que a tecnologia teve um impacto positivo na motivação e participação dos alunos. As plataformas digitais tornaram as aulas mais dinâmicas e agradáveis, o que aumentou o interesse e o engajamento dos alunos. Embora tenha aprendido de maneira autodidata, acredita que um treinamento especializado em ferramentas digitais teria acelerado sua adaptação e melhorado ainda mais sua prática docente.

Palavras-chave: Tecnologia. Participação. Treinamento.

APRESENTAÇÃO

En la entrevista realizada el 15 de agosto de 2024, tuvimos el honor de dialogar con Lucero Angulo, de 28 años, es Ingeniera en Diseño Gráfico y Magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Con una sólida trayectoria en el ámbito aeronáutico, se desempeña como Controladora de Tránsito Aéreo en aeródromos y aproximación por procedimientos en Corpac SA. Además, es Instructora Aeronáutica en inglés para la aviación y control de tránsito aéreo, aportando más de 5 años de experiencia en este sector.

Lucero también ha dedicado parte de su carrera a la educación y el voluntariado. Desde 2014, ha sido voluntaria en IEEE y ha ocupado el cargo de ex vicepresidenta del grupo de Afinidad WIE PERÚ, donde ha fomentado la educación en ingeniería y tecnología. Ha desarrollado e implementado actividades en el programa Teacher In-Service Program (TISP), contribuyendo al desarrollo profesional de educadores en el campo de la ingeniería.

Figura 1-Lucero del Carmen Angulo Ccahuana

Fuente: Acervo personal de la entrevistada

Dado el contexto del espacio geográfico, la entrevista se realizó de forma online a las 21 horas del 15 de agosto de 2024. La entrevista, con una duración media de una hora, fue única, textualizada y validada para garantizar la precisión y relevancia de la información compartida.

ENTREVISTA

- 1. ¿Cómo considera que el uso de tecnologías digitales ha impactado su desempeño docente en los últimos años?**

Lucero Angulo Ccahuana:El uso de tecnologías digitales en mi desempeño como docente, ha contribuido mucho a la continuidad de impartición de clases y a la innovación, ya que se pudo implementar la modalidad virtual para casi

todas las especialidades. Hace poco más de 4 años no era muy común el brindar o recibir clases virtuales, de hecho era un beneficio que solo algunas instituciones brindaban y en materias muy específicas, ya que no se conocían mucho las herramientas digitales que permitían que las clases virtuales sean tan amenas como las presenciales. Algo que ahora puede ser debatible, ya que ahora con el impulso de la tecnología y digitalización post pandemia, podemos encontrar muchos beneficios en la modalidad de clases virtuales en el uso de herramientas interactivas que hacen que las clases sean muy interesantes y atractivas para los estudiantes, tanto o más que en la modalidad presencial.

2. ¿Podría describir alguna herramienta tecnológica específica que utiliza regularmente en sus clases y cómo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes?

Lucero Angulo Ccahuana: La plataforma que más utilizo para brindar mis clases son el Google drive y Microsoft teams, así mismo uso herramientas como mentimeter, padlet y quizizz. Las cuales han facilitado la impartición de clases virtuales haciendo que la clase sea más interesante, colaborativa y participativa. Los alumnos interactúan entre ellos y en clase. Todos se interesan por participar y compartir sus conocimientos con los demás. La verdad son herramientas precisas para generar interés en el tema de clase.

3. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha encontrado al integrar la tecnología en su práctica docente y cómo los ha superado?

Lucero Angulo Ccahuana: En un inicio, el problema fue más que nada encontrar las herramientas digitales precisas para poder implementar en mis clases, ya luego de encontrarlas, aprender a utilizarlas, ya que el centro donde brindo las clases no nos dieron la facilidad de poder capacitar a los docentes en herramientas digitales, algo que considero muy importante ahora que la digitalización y educación virtual es tan común y se va desarrollando de manera masiva y en distintas áreas.

4. ¿Cómo evalúa el impacto de la tecnología en la motivación y participación de sus estudiantes durante las clases?

Lucero Angulo Ccahuana: La tecnología con el desarrollo de plataformas y herramientas digitales para la educación ha ayudado mucho a que nuestros alumnos se interesen más por las clases, participen activamente en cada una de ellas y en consecuencia se sientan motivados y comprometidos con cada clase. Sin duda las herramientas digitales han ayudado muchísimo a mantener el interés por las clases y por el aprendizaje en general. Las clases para ellos son ahora más divertidas y entretenidas.

5. ¿Qué tipo de formación o capacitación em directamente para el uso de directamente em la educación y qué áreas considera que aún necesitan más desarrollo?

Lucero Em Ccahuana: Sinceramente no he 78irectame em capacitación enfocada directamente em la utilización de estos recursos o herramientas, más que nada em sido em capacitación autodidacta de mi parte, aunque sí me hubiera gustado recibir em capacitación especializada em herramientas digitales para la educación, ya que eso hubiera permitido que yo me adapte y familiarice mucho más rápido a su utilización.

AGRADECIMENTOS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo que nos brindó para la entrevista el 15 de agosto de 2024. Su perspectiva sobre el impacto de las tecnologías digitales en la enseñanza ha sido invaluable y ha proporcionado una visión profunda sobre la transformación y adaptación que la educación ha experimentado en los últimos años.

Su experiencia y conocimientos, especialmente en el uso de herramientas digitales como Google Drive, Microsoft Teams, Mentimeter, Padlet y Quizizz, han sido iluminadores para comprender mejor cómo estas tecnologías pueden mejorar la participación y motivación de los estudiantes. Apreciamos especialmente su

honestidad al compartir tanto los beneficios como los desafíos asociados con la integración de la tecnología en el aula.

Le agradecemos nuevamente por su generosidad y apertura, y esperamos que su enfoque innovador continúe inspirando y enriqueciendo el campo de la educación.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, T. (2017). *Theories for learning with technology*. Routledge.

HATTIE, J. (2015). *What works best in education: The politics of collaborative vs individualistic learning*. Pearson.

PUENTEDURA, R. (2014). *SAMR and TPACK: Introduction*. Retrieved from <http://www.hippasus.com>.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>